

**ROSSIYA SIYOSATSHUNOS OLIMLARINING JORIY IJTIMOIIY-
MAFKURAVIY TAXDIDALRGA MUNOSABATI**

Mo'minxo'jayev Abrorxo'ja Muksumxodjaevich

Respublika ma'naviyat-ma'rifiy markazi qoshidagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi, O'zbekiston Respublikasi IIV ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi (100123, O'zbekiston, Toshkent shahri, sh.

Shayxzoda ko'chasi 64

e-mail: abrorhuja@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593068>

Annotatsiya: Tezisdan Rossiya Federatsiyasi siyosatshunos va jamiyatshunos olimlarining joriy ijtimoiy-mafkuraviy muammolarga bo'lgan munosabatlari tahlil etilgan. Bundan tashqari olimlar olimlarning ularga nisbatan ilgari surgan yechimlari haqidaham malumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: neoliberalizm, natsionalizm, siyosiy erkinlik, muloqot, mafkuraviy tahdid

Аннотация: В тезисе анализируется отношение политологов и социологов Российской Федерации к актуальным социально-идеологическим проблемам. Кроме того, также приводится информация о решениях, выдвинутых к ним учеными.

Ключевые слова: неолиберализм, национализм, политическая свобода, диалог, идеологическая угроза

Annotation: The thesis analyzes attitude of political scientists and sociologists of the Russian Federation to current socio-ideological problems. In addition, information about the solutions put forward by scientists to them is also given.

Key words: neoliberals, nationalism, political freedom, communication, ideological threat

Davrimizning faol liberallaridan bo'lgan siyosiy fanlar doktori Emil Pain neoliberallarning natsionalizm haqidagi qarashlari muammoning liberal yechimi tamolilariga to'la mos kelishini tasdiqlaydi. Emil Painning qarashlariga ko'ra natsionalizm millatning guruhga birlashishidan ko'ra, uning qadryatlari va qarashlari jamlanmasi ko'rinishida o'zini ko'proq namoyon qilyapti. Natsionalizm millatni bir g'oya va mafkura atrofida jamlay oladigan ideologik ustunlikka ega bo'lib, uning bu hususiyati esa millatning yagona va bo'linmas kuch bo'lib shakllanishini boshqa siyosiy g'oyalardan ko'ra tezroq taminlaydi. Millatning bir oqimga birlashishi fuqarolik jamiyati qurishdagi eng birinchi darajali talab hisoblanadi. Fuqarolik jamiyati esa bu siyosiy erkinlikning bosh kafolati bo'lib aynan u turli madaniyatlar, mafkuralar, dinlar o'rtasida adolatli munosabatlarning o'rnatilinishiga qarshilik qila oladi. Ahir, liberallarning

maqsadi ham fuqorilik jamiyati qurish orqali davlat va xalq o`rtasidagi munosabatlarini adolatli tartibga solishni o`z ichiga oladi.¹

Ko`plab tanqidlarga uchragan natsizm yaqin va uzoq tarixda bosqinchi kuchlarga nisbatan ozodlik urushi olib borish uchun kuchli motivatsiya bo`lib xizmat qilganiga ko`plab misollar keltirish mumkin. Masalan, 1995-yil Checheniston rahbari Ahmad Qodirov tomonidan Rossiyaga qarshi ozodlik harakati xalq tomotidan keng ko`lamda qo`llab-quvvatlanishida natsizm g`oyalarining xizmatidan foydalanildi.² Millatning o`zligini ximoya qilish yo`lidagi bu birlashuvi natijasida Checheniston Rossiya federatsiyasi Konsitutsiyasiga zid keluvchi imtiyozlarga, Checheniston rahbari Rossiya Federatsiyasi Mudofaa Vaziriga hatto, Oliy sudi qarorlariga bo`ysunmaslik huquqlariga ega bo`ldi.

Yoki, o`z millatiga sodiqlik, uning manfaatlariga dahdorlik hissi 2014-yili Ukraina respublikasida ro`y began davlat to`ntarilishi va hukumatsizlik vaqtida Qrim va Sevastopolning o`z ihtiyori bilan, referendum o`tkazish orqali, tinch yo`l bilan Rossiya federatsiyasi tarkibiga qo`shilishiga ma`naviy asos bo`ldi. Bunda 2014-yilgi ma`lumotlarga ko`ra Qrim aholisining 68%, Sevastopol aholisining 81%ni rus millati vakillari tashkil qilishi³ bosh faktor bo`ldi. Referendum natijalariga ko`ra 97% aholi Rossiya tarkibiga kirishni yoqlab ovoz berdi. Qrim va Sevastopolda ustunlik qilgan milliy ayirmachilik kayfiyati fuqarolarni Ukrainada 2014-yilgi davlat to`ntarishidan, Rossiya va Ukraina o`rtasidagi urushdan, keyingi siyosiy va iqtisodiy bo`xronlardan saqlab qoldi.

Yevropa davlatlaridan kechikib rivojlanayotgan Rossiya davlatida mafkuraviy taxdidlarga nisbatan liberal munosabatning bugungi holati haqida liberal va siyosiy faol Vladimir Vijkovning qarashlari etiborga moil. U o`zining XXI asrda insonyat rivoji yo`lida to`siq bo`layotgan mafkuraviy tahdidlarga nisbatan Rossiya hukumati, xalqi va o`zining liberal qarashlarini “Boshqa Rossiya”, “Yevropacha dialog” ekspertlar guruhi, “Liberal missiya” fondi hamkorligida “LIBERALIZM XXI ASRDA erkinlikning zamonaviy muammolari va yangi liberal javoblar” kitobida taqdim etdi. Rijkov o`zining liberal qarashlar tarafdorligini, hech qaysi siyosiy tizim liberalizmchalik insoniyatga tinch va muzokarolar yo`li bilan yashash imkoniyatini bermaganligi, fan va texnika taraqqiyoti boshqa

¹ ЛИБЕРАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы. В.А. Рыжков. Москва 2019. С 89-90 (384)

² Ramzan Kadyrov ne doveryaet Ministerstvu obrazovaniya i Ver-xovnomu sudu RF // Московский комсомолец. 2017. 25 янв. URL: <http://www.mk.ru/social/2017/01/25/ramzan-kadyrov-ne-doveryaet-ministerstvuobrazovaniya-i-verkhovnomu-sudu-rf.html>.

³ “Этническая и этнополитическая карта Крыма”. В.Ю, Зорина, Р.А. Старченко, В.В. Степанова. Москва. 2017. с 16.

davrlarda bunchalik tez rivojlanish faktorlariga ega bo`lmagani, maxsulot va xizmat ko`rsatish turlari va sifati liberalizmga tayanib keskin oshgani bilan izohlaydi.⁴

Uning qarashlariga ko`ra ohirgi 200 yilda tahdidlarga nisbatan liberal ong insonga erkin bo`lish, to`q yashash, boylik orttirish va o`tgan davrlarga nisbatan uzoq umir ko`rish imkoniyatini yaratdi. Rijkovning tahlillariga ko`ra diniy, etnik urushlar va o`z navbatida davlatlar o`rtasidagi urushlarning keskin kamayishi ham liberal qarashning muvoffaqiyati xisoblanadi. Chunki siyosiy qarashlar orasida faqat liberal qarashgina qo`zg`alon, revolutsiya va urushga nisbatan o`zining keskin norozilini bildirib, inson ongini kuch ishlatishsiz, evalutsion yo`llar bilan taraqqiyotga olib chiqish dasturlarini taklif eta oldi.

Rijkovning fikriga ko`ra joriy hukumat ish yuritish uslubida o`ng kuchlarga moil belgilar ko`rinadi. Masalan, bunda tarihg, dinga, armiyaga apelatsiya berish holatlari yuqori. Ularning kamchiliklari va hatolariga ko`z yumildi, yutuqlari esa qayta-qayta takid qilib borilyapti. "Liberalizmga bu belgilar begona bo`lib liberalizm kamchilik va hatolarga ochiq ko`z bilan qarash, ularni rad etmaslik, shu bilan birga ularning takrorlanmasligi uchun boshqaruvni isloh etib borish tarafdori".⁵

V.Rijkovning liberalizm va ijtimoiy munosabatlar haqidagi qarashlariga ko`ra, u liberalizmni tarixda birinchi bo`lib shox va qashshoqni, erkak va ayolni, rahbar va hodimni teng darajaga qo`yishni dasturdan amaliyotga ko`chira olgan siyosat sifatida baholaydi. Hozirda iaxik tuzilmadan voz kechish zarurati oshib boryapti. Chunki iaxiya kuch va sarmoyani monopolyani qurish, uni saqlab turish uchun sarflasa liberalizm mabani faqat inson resursiga sarflash tarafdori. Ijtimoiy liberalizmning natijasi sifatida Rijkov AQSHning Bill Geys, Mark Sukerberg, Ilon Mask va boshqa kashfiyotlarini keltiradi.⁶ Manopolya esa muloqot va hamkorliklardan izolatsiyalangan boshqaruv usulidir.⁷

"Rossiya hukumati o`ng konservatorlar yo`lidan boryapti. Xalq ham shu tizimga afsuski ko`nikdi. Natijada yangicha fikrlaydigan guruhlar millat mafkurasiga tahdid sifatida baholandi.⁸ O`z qarashlarida mafkuraviy tahdidlarga nisbatan liberal munosabatni (muloqot, hamkorlikni) targ`ib etgan, ularni tinch namoishlarda bildirishga urinayotgan guruhlar kuch ishlatar organlarning qarshiligiga uchramoqda. Ularning faoliyati tahdid sifatida baholandi. Lekin o`z

⁴ В.А. Рыжков. "ЛИБЕРАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы." Москва : Мысль, 2019. с 12

⁵ <https://echo.msk.ru/contributors/22/>

⁶ Передача «Персонально вам». <https://echo.msk.ru/blog/partofair/2817170-echo/>

⁷ Сумерки свободы 05 октября 2019. <https://www.svoboda.org/a/30176021.html>

⁸ Редколлегия / Владимир Рыжков // 12.02.21 <https://www.youtube.com/watch?v=HFO3Z11FR0c>

fikrini erkin ayta olish insonning ajralmas huquqidir. Soʻz erkinligi hoh u namoishlarda, hoh OAVda boʻlsin uning yoʻliga hukumat tomonidan hech qanday toʻsiq qoʻyilishi mumkin emas. Inson nimadandir norozi ekan demak davlatchilikda yoki boshqaruv tizimida kamchiliklarga yoʻl qoʻyilyapti. Ularni tinglash, ular bilan muammolarni hal etishda hamkorlik qilish soʻzsiz jamiyat manfaatlarini uchun xizmat qiladi”.⁹

Rossiyaning linalar kayfiyatidagi faol qatlami mamlakatni diniy va etnik guruhlar ijtimoiy munosabatlarga kirishayotgan chorrahaga oʻhshatadi. Kelajakda ularning oʻrtasida keskin kelishmovchiliklar yuzaga kemlasligi uchun esa, hozirdan bu yoʻnalishda dasturlarni liberal ruhda qabul qilib borish zarurligini koʻp bor takidlani. Buning boshlangʻich chorasida, dindorlar, boshqa din vakillari va ateistlar oʻrtasida doimiy muloqotlarni yoʻlga qoʻyish, diniy erkinlikni taminlash va uni qatʻiy himoya etishni taklif qilidi. Barcha dinlar yahshilik va bunyodkorlik gʻoyalari bilan boyitilgan, ularda bir-birini toʻldiruvchi qarashlar mavjud. Buni tushinish uchun esa dinlar oʻrtasida ochiq muloqotlar va hamkorliklar zarur. Dinni siyosiy qurol qilish, undan siyosiy maqsadlarni amalga oshirishda foydalanish fuqarolik va liberal jamiyat qurish yoʻlidagi katta toʻsiqdir.¹⁰ Siyosiy faollar Rossiya hukumatining “dushmanlarga” qarshi kurashda yakka holda kurashayotgani, bu esa urush maydonlariga aylangan davlatlarda qochoqlar muammolarining hal etilishida kechikishlar, ijtimoiy hayotning oʻz yoʻliga tushib ketishida eng qimmatli manba-vaqtning yoʻqotilayotgani, Rossiyaning esa boshqa davlatlar hududlarida bosqinchi yoki ikkinchi hukumat qiyofasida koʻrinayotganiga sabab sifatida koʻrsatdi.¹¹

Vladimir Rijkovning liberalizm insoniyat moddiy va manaviy farovonligini taminlashdagi oʻrni haqidagi fikrlarini maqullab Germanyaning Ozod demokratik partiyasi siyosatchisi va Yevro Parlament aʼzosi Svenya Ilona Xan Rossiya va koʻpgina Osiyo davlatlarida sotsial himoyaga muhtoj qatlamini qoʻllab-quvvatlash siyosatida korrupsiya va buyrokratyani ijtimoiy islohotlar yoʻlidagi asosiy toʻsiqlar sifatida koʻrsatib oʻtdi. Ularning bu yoʻnalishdagi joriy tizimi shubhasiz islohotlarga muhtoj boʻlib, Ilon Xan bu sohadagi eng asosiy islohot bu hukumatning muammoga liberal munosabatda boʻlishi yagona yoʻl sifatida belgilashni yechim sifatida koʻrsatadi.¹²

⁹ Особое мнение / Владимир Рыжков // 03.02.21. <https://www.youtube.com/watch?v=dVypidlgXV4>

¹⁰ ЛИБЕРАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы. В.А. Рыжков. Москва 2019. С 30-31(384)

¹¹ Политика. Фрагмент выпуска от 23.03.2016. <https://www.youtube.com/watch?v=qW9Avu2Cbfw>

¹² <http://www.eedialog.org/ru/2018/08/09/liberalizm-v-xxi-veke-vozmozhet-li-sintez-sotsialnogo-gosudarstva-i-liberalnoj-idei/>

Hukumatlarning ijtimoiy tenglikni taminlashdagi yana bir kamchiligi bu – liberallarning bu sohadagi aholining yuqori va quyi tabaqalari uchun ta'lim olish imkoniyatlarining tenglashtirish g'oyalari yetarlicha yon bermayotganidadir. Svenya Ilon Xan ta'limdagi teng imkoniyatlar bu ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farqni qisqartirishdagi asosiy vosita sifatida ko'radi. Uning qarashlariga ko'ra ijtimoiy sohalar va ta'limda adolatning taminlanmasligi bazi davlatlarni yaqin kelajakda tabaqalanish ba ijtimoiy bo'linish bilan bog'liq bo'lgan muammolar bilan qayta to'qnashishiga yo'l ochadi.¹³

Musulmon ozchiliklarning Yevropa jamiyatiga integratsiyalashuvi masalasi ko'pincha siyosiy munozaralar markazida bo'lib, yevropalik qonun chiqaruvchilarning e'tiborini o'ziga tortib kelyapti. Jarayon Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining ko'plab qarorlariga, Yevropa va musulmon davlatlarining o'zaro aloqalariga ta'sir etayotgani kuzatilmogda. Evropa va umuman G'arb uchun bu qarama-qarshiliklar va to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlar, birinchi navbatda, huquqiy jihatga ega ekanligini hisobga olsak, muammo ba'zan sivilizatsiyalar o'rtasidagi qarama-qarshilik xarakterini oladigan huquqiy madaniyatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik sifatlariga mansub ekanligi ko'rinadi. Hozirda YI davlatlaridagi musulmon qatlamlarning integratsiyasi huquq, din va axloq haqidagi qarashlarining keskin munosabati darajasida kechayotgani kuzatilinyapti.

Bu holat u yoki bu darajada musulmon ozchiligi atrofidagi barcha asosiy to'qnashuvlarni izohlaydi. Ko'rinib turibdiki, bu qarama-qarshiliklar faqat huquqiy nizolar bilan cheklanmaydi va faqat madaniy yoki ijtimoiy-psixologik nomuvofiqlikni ko'rsatmaydi.

Qarama-qarshilik 2009 yil noyabr oyida Shveytsariyada o'tkazilgan referendum orqali yangi masjidlar qurilishiga taqiq qo'yilganligi sababli yuzaga kelgan noaniq reaksiyada yaqqol namoyon bo'ldi.¹⁴ Liberal qadrytlarga asoslanib taraqqiy etayotgan ko'xna qit'aning islom madaniyati va musulmonlarga bunday munosabatda bo'lishini, Evropada islomning tarqalishi va musulmon ozchiliklarning ko'payishini islom ekstremizmi va radikalizmning kengayishi sifatida baholanishi bilangina izohlanadi.

Fotdalanilgan adaboyotlar:

1. Сюкияйнен Л.Р. ислам и права человека в диалоге культур и религий. Москва – 2014. С 139

¹³ <http://www.eedialog.org/ru/2018/08/09/liberalizm-v-xxi-veke-vozmozhet-li-sintez-sotsialnogo-gosudarstva-i-liberalnoj-idei/>

¹⁴ Сюкияйнен Л.Р. ислам и права человека в диалоге культур и религий. Москва – 2014. С 139

2. “Этническая и этнополитическая карта Крыма”. В.Ю. Зорина, Р.А. Старченко, В.В. Степанова. Москва. 2017. с 16.
3. <http://www.eedialog.org/ru/2018/08/09/liberalizm-v-xxi-veke-vozmozhet-li-sintez-sotsialnogo-gosudarstva-i-liberalnoj-idei/>
4. <http://www.eedialog.org/ru/2018/08/09/liberalizm-v-xxi-veke-vozmozhet-li-sintez-sotsialnogo-gosudarstva-i-liberalnoj-idei/>
5. <https://echo.msk.ru/contributors/22/>
6. В.А. Рыжков. “ЛИБЕРАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы.” Москва : Мысль, 2019.
7. Особое мнение / Владимир Рыжков // 03.02.21.
<https://www.youtube.com/watch?v=dVypjdlgXV4>
8. Передача «Персонально ваш».
<https://echo.msk.ru/blog/partofair/2817170-echo/>
9. Политика. Фрагмент выпуска от 23.03.2016.
<https://www.youtube.com/watch?v=qW9Avu2Cbfw>
10. Рамзан Кадыров не доверяет Министерству образования и Верховному суду РФ // Московский комсомолец. 2017. 25 янв. URL: <http://www.mk.ru/social/2017/01/25/ramzan-kadyrov-ne-doveryaet-ministerstvuobrazovaniya-i-verkhovnomu-sudu-rf.html>.
11. Редколлегия / Владимир Рыжков // 12.02.21
<https://www.youtube.com/watch?v=HF03Z11FR0c>
12. Сумерки свободы 05 октября 2019.
<https://www.svoboda.org/a/30176021.html>